

SINOSSI DELLO STUDIO

TITOLO	«Personalized medicine in cardiovascular diseases: a biomarker signature for high and very high risk patients: the CARDIO-SIGN study» Medicina di precisione in malattie cardiovascolari : profili di biomarcatori in pazienti ad alto e altissimo rischio : studio CARDIO-SIGN.
PROMOTORE DELLO STUDIO	Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
COORDINATORE E RESPONSABILE DELLO STUDIO	Prof. Giuseppe Gargiulo
CO-INVESTIGATORI	Prof. Giuliana Fortunato
VERSIONE DEL PROTOCOLLO	V 1.0 del 12/04/2024
OBIETTIVO PRIMARIO	Questo protocollo propone di valutare prospetticamente pazienti a rischio cardiovascolare alto e molto alto al fine di identificare biomarcatori (analisi di proteomica, metabolomica e genetica) associati a diverso rischio cardiovascolare e a specifici sottogruppi di pazienti ed eventi clinici (ischemici e di sanguinamento) e creare un modello di predizione del rischio che consideri tutti i biomarcatori e il loro specifico impatto predittivo del rischio cardiovascolare.
DISEGNO DELLO STUDIO	Studio osservazionale, prospettico, multicentrico, no profit. Lo studio prevede di identificare pazienti a diverso profilo di rischio cardiovascolare : prevenzione primaria (pazienti con fattori di alto rischio cardiovascolare in assenza di malattia aterosclerotica significativa), secondaria (pazienti con fattori di alto rischio cardiovascolare e dimostrazione di malattia aterosclerotica significativa ma in assenza di eventi cardiovascolari maggiori) e terziaria (pazienti con storia di eventi cardiovascolari acuti maggiori incluso sindrome coronarica acuta, ictus o TIA, o ischemia acuta degli arti inferiori) e di collezionare dati clinici e campioni biologici al basale e al follow-up di 12 mesi al fine di identificare e valutare il diverso impatto prognostico di specifici biomarcatori di rischio cardiovascolare. I pazienti saranno arruolati presso il centro coordinatore, cioè la UOC di Cardiologia, Emodinamica e UTIC dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e presso il centro di Milano IRCCS Multimedica. Tutti i campioni di sangue raccolti saranno inviati ai 3 centri per le specifiche

	<p>analisi eseguite localmente e successivamente tutti i dati saranno soggetti ad elaborazione statistica per la generazione del modello di predizione di rischio e di signature presso il centro di Milano IRCCS Multimedica.</p> <p>Oltre ai classici biomarcatori utili nella valutazione del rischio cardiovascolare, le analisi di laboratorio includeranno l'analisi di score genetici e biomarcatori identificati con metodiche innovative come il sequenziamento degli RNA circolanti presenti nelle vescicole esosomiali, la proteomica, e la metabolomica.</p>
CRITERI DI INCLUSIONE	Tutti i pazienti adulti ad alto ed altissimo rischio cardiovascolare (in prevenzione primaria, secondaria o terziaria) afferenti presso i 2 centri arruatori e che forniranno consenso informato alla partecipazione saranno inclusi nello studio.
CRITERI DI ESCLUSIONE	Pazienti che rifiutano la partecipazione. Inoltre, al fine di minimizzare gli effetti confondenti saranno esclusi pazienti con malattie autoimmuni, malattie oncologiche attive o eventi cardiovascolari acuti nell'ultimo mese.
DURATA DELLO STUDIO	Lo studio ha una durata di 2 anni
CENTRO COORDINATORE	UOC Cardiologia, Emodinamica, UTIC, AOU Federico II di Napoli
FINANZIAMENTI	Ministero della Salute all'interno della call 2023 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): PNRR-MCNT2-2023-12377808